

VEO-Report

Digitale Bildungsdatenwege in der Schweiz

DOI: 10.5281/zenodo.15085533

Prof. David H. Schiller

März 2025

1 Ausgangslage des Projekts "Digitale Bildungsdatenwege"

Daten sind das Fundament für das Wissen in einer Gesellschaft. Sie beschreiben Objekte und Prozesse und können somit ein Abbild der Gegebenheiten liefern. In der Folge helfen sie Entwicklungen und Qualitätskriterien zu überprüfen. Der Bildungsbereich hat für eine Gesellschaft eine zentrale Bedeutung, da in ihm die grundlegenden Kompetenzen und das grundlegende Wissen einer Gesellschaft vermittelt werden. Durch die fortschreitende Digitalisierung des Bildungsbereichs finden sich auch hier immer mehr digitale Daten. Diese entstehen zum Beispiel in Verwaltungsprozessen, durch Dokumentationen, durch Statistikmeldungen, Kompetenzmessungen, Logfiles von Softwareprodukten und durch Befragungen.

Der Weg von der Entstehung dieser Daten zu deren Nutzung kann als digitaler Bildungsdatenweg verstanden werden. Die verschiedenen Bildungsdatenwege wiederum können bildlich als Datenflüsse, von der Quelle bis zum Versickern dieses Flusses, betrachtet werden. Dabei wäre das Ziel diese Datenflüsse gezielt und kontrolliert in einen "Data Lake" zu überführen und nicht versickern zu lassen. Die vernetzten Datenflüsse würden einen Art Stausee als potentielle Information für die Wissensgenerierung in der Bildungsforschung und für das Bildungsmonitoring darstellen können.

In dem hier beschriebenen Projekt hat ein Team der Fachhochschule Graubünden (FHGR) diese Bildungsdatenwege exemplarisch untersucht. Dazu wurden verschiedene Stakeholder befragt und interviewt. Die wichtigsten Dimensionen der Evaluierung waren Datenschutz und -sicherheit, Schnittstellen, Speicherung, Datenanalyse, Zweck der Datenerhebung und organisatorische Einbettung.

Das Projekt wurde als eine Teilaufgabe des VEO-Projekts durchgeführt und finanziert. VEO steht für "Virtual Educational Observatory". Das Projekt hatte eine Laufzeit von vier Jahren und wurde durch den Schweizer Nationalfond (SNF) finanziert. Ziel des Projekts war eine Verbesserung der Verfügbarkeit von Daten zu Bildung und Lernen in der Schweiz. Richtungsgebend sind dabei die FAIR-Principles (Findabel, Accessable, Interoperable und Reuseable). VEO versuchte diese Ziele durch Vernetzung und besserer Sichtbarkeit von Datenquellen zu erreichen. Das Teilprojekt "Digitale Bildungsdatenwege" wiederum wurde durch das "Programm für Datennutzungsprojekte" der Educa¹ unterstützt und im Jahr 2024 durchgeführt. Die Educa als Fachagentur für den digitalen Bildungsraum im Auftrag von Bund und Kantonen konnte durch Kontakte, inhaltliche Bekleidung und parallele Studien zum Erfolg dieses Teilprojekts beitragen. Zur besseren Beschreibung der Idee von digitalen Bildungsdatenwegen soll hier eine idealisierte und vielleicht etwas naive Idee eines zukünftigen digitalen Bildungsdatenweges kurz beschrieben werden.

Für das Bildungsmonitoring der Schweiz besteht Interesse an der Messung der Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern (SuS). Gleichzeitig werden solche Kompetenzmessungen (Prüfungen) in den Schulen regelmässig für Tests, Prüfungen und Zeugnisse durchgeführt. Ein durchgängiger Datenfluss von der Quelle (Erhebung) in den Schulen bis zur staatlichen Überprüfung in Ämtern oder der Analyse durch die Forschung könnte zu einer besseren Nutzung von Daten und einer direkteren und effizienteren Kompetenzmessung in der Schweiz führen. Aktuell werden Kompetenzen für das bundesweite Bildungsmonitoring, aber auch für die Bildungsforschung, in grossen Kompetenztests durchgeführt. Zum Beispiel der schweizweiten ÜGK-Studie² oder durch kleinere Erhebungen wie Stellwerk³. Diese Erhebungen sind aufwendig und liefern teils nur ein fragmentarisches Bild der Situation. So liefert ÜGK kaum Kontext-Variablen um erforschen zu können, warum Kompetenzen, die im Lehrplan21⁴ gefordert werden, erreicht oder nicht erreicht werden. Solche aufwendigen Erhebungen könnten durch durchgängige

¹<https://www.educa.ch/de/taetigkeiten/entwicklung-einer-datennutzungspolitik/programm-fuer-datennutzungsprojekte>

²<https://www.uegk-schweiz.ch/>

³<https://stellwerk.ch/stellwerk/>

⁴<https://www.lehrplan21.ch/>

Bildungsdatenwege ergänzt oder teils sogar ersetzt werden. Vor allem, wenn solche einfachen Bildungsdatenwege, die lediglich von Erhebung zu Analyse fließen, durch weitere Daten, aus Statistik, Verwaltung oder weiteren Erhebungen, ergänzt werden würden.

Bei solchen Bildungsdatenwegen würden die Daten von der Quelle durch die Hände verschiedener Stakeholder fließen. Dabei müssten unter anderem technische und rechtliche Anforderungen erfüllt werden, um die Daten verfügbar und für verschiedene Analysen nutzbar zu halten. Im oben erwähnten Beispiel für Kompetenzmessungen wären diese Stakeholder zum Beispiel:

- Anbieter von Lernsoftware mit der Möglichkeit Tests durchzuführen, um die Daten zu erheben und zu speichern;
- die Schulen und die SuS als "Quellen" der Daten (bei minderjährigen auch die Eltern der SuS);
- (zum Beispiel) kantonale Statistik-Institute zur Sammlung, Anreicherung, aber auch zur Datensicherung und für den regelkonformen Datenschutz;
- (zum Beispiel) das Bundesamt für Statistik (BfS) zur bundesweiten Sammlung, Vermarktung, Anreicherung, aber auch zur Datensicherung und für den regelkonformen Datenschutz, sowie zur "Vermarktung" der Daten für Bildungsmonitoring und Bildungsforschung (in der Schweiz und international); um diese Aufgabe erfüllen zu können würde das BfS eine Art Stabstelle in Form eines Forschungsdatenzentrums (FDZ) benötigen.

Im Ergebnis würde ein stets aktuelles Bild der Kompetenzen in Schweizer Schulen zur Verfügung stehen, das die SuS direkt aber auch indirekt durch gezielte Forschung und Monitoring unterstützen könnte. Wie jedoch bereits eingangs erwähnt ist dies ein sehr idealisiertes Beispiel für einen möglichen Bildungsdatenweg. An dieser Stelle soll nur eine Limitierung des Ansatzes diskutiert werden:

Auch wenn in der Schweiz der Lernplan21 umgesetzt wird so sind die Kompetenzmessungen in den einzelnen Schulen aus gutem Grund nicht standardisiert. Sie erlauben Anpassungen für bestimmte Gegebenheiten und Notwendigkeiten. Um jedoch eine schweizweite Kompetenzmessung auf den Daten der Schulen aufzubauen wären klare Standardisierungen der Messungen notwendig. Dies würde zwar der Datenqualität dienen, könnte aber dazuführen, dass den Schulen wichtige Freiheiten verlorengehen würden. Dies ist nur einer der Sachverhalte, der im Rahmen des Auf- und Ausbaus von Bildungsdatenwegen weiter diskutiert werden müssten.

2 Aufbau der Untersuchung

In der Analyse von Bildungsdatenwegen wird von Knoten ausgegangen, die Teil eines Netzes von Bildungsdatenwegen sind. Die Untersuchung begann somit bei der Evaluierung und genaueren Beschreibung dieser Knoten. In einem ersten Schritt wurden Schulen, Softwareanbieter, bildungsstatistische Institute und Lehrmittelverlage als solche Knoten identifiziert. Aus diesen Typen von Knoten wurden im Laufe des Jahres 2024 einige exemplarisch befragt. Dafür kam eine Kombination aus Fragebogen und Folge-Interview zum Einsatz.

Der Fragebogen war in sieben Bereiche (Topics) aufgeteilt.

- Topic 0 General description of unit: Hier ging es zunächst um eine Selbstdarstellung der Einheiten mit ihren Aufgaben und Rahmenbedingungen. Dies war vor allem wichtig, um Gründe für unterschiedliche Datenwege offenlegen zu können.
- Topic 1 Data sources: Dieser Fragenkomplex zielte auf die Quellen der Datenwege und erkundete, wie die Daten entstehen und welche Grundlagen dafür bestehen.
- Topic 2 Data storage and Data Manipulation: Dieser, eher technische, Bereich kümmerte sich um Datenformate, Speichermedien, Speicherorte und Schnittstellen. Bei Datenmanipulation wurden jedwede Anpassungen der Daten abgefragt. So zum Beispiel Anpassungen aufgrund des Datenschutzes oder der Datenqualität.
- Topic 3 Linkage of data: Gerade für das VEO-Projekt war die Frage nach der Verknüpfung von Daten und dem direkten Record Linkage von Bedeutung. In anderen Worten geht es um das Zusammenfließen von mehreren Datenflüssen zu grösseren Datenströmen.
- Topic 4 Data Usage: Daten sammeln und speichern macht nur Sinn, wenn eine Nutzung der Daten geplant oder absehbar ist. Topic 4 kümmert sich um die Frage, wozu die Daten verwendet werden.
- Topic 5 Data Documentation: Ohne eine zielführende Dokumentation sind Daten meist wertlos. Weder ihre Bedeutung, Qualität noch ihre Nutzbarkeit können ohne Dokumentation erschlossen werden. Wünschenswert wären an dieser Stelle standardisierte Dokumentationen, die gezielt von Softwareanwendungen verarbeitet werden können.
- Topic 6 Challenges: Dieser letzte Fragenkomplex diente zu einer Selbsteinschätzung und Priorisierung der Herausforderungen rund um die existierenden Datenflüsse.

Nach dem Ausfüllen des Fragebogens wurden Folge-Interviews durchgeführt, um Themen zu vertiefen oder Unklarheiten zu beseitigen. So entstand ein erstes Bild von Datenwegen um die jeweiligen Knoten herum. Da die Befragungen mit eher beispielgebendem Charakter durchgeführt wurden, konnte noch kein umfassendes Bild erstellt werden. Selbst eine klare Kategorisierung der Knoten war noch nicht möglich, da sich auch Einheiten mit ähnlichen Aufgaben bei genauerem Blick als vielfältig darstellten. Dazu mehr in der Analyse.

3 Befragte Organisationstypen (Bildungsdaten-Knoten)

Für die Untersuchung der Wege der Bildungsdaten wurden sogenannte Knoten gesucht. Dies sind Organisationstypen bei denen Daten entstehen, Daten genutzt werden oder durch die Daten fließen. Die für diese erste Untersuchung ausgewählten Knoten waren Ämter für Bildungsstatistik, Schulen, Lehrmittelverlage und IT-Dienstleister im Bildungsbereich. In dieser kleinen Erhebung konnten nur wenige einzelne Einheiten aus diesen Organisationstypen befragt werden. Dennoch genügen diese Daten für erste Erkenntnisse, Einordnungen und für zielführende Vorschläge bezüglich nächste Schritte. Das umfassendste Datenmaterial konnte über Einheiten zur Bildungsstatistik erhoben werden. Im Rahmen des Gesamtprojekts VEO wurden nahezu alle Kantone befragt. Zusätzlich konnten für die Thematik der "Digitalen Bildungsdatenwege" noch zwei vertiefende Interviews durchgeführt werden, welche einen genaueren Einblick in die Thematik gewährten. Das Bundesamt für Statistik war ebenfalls befragt worden jedoch für eine andere Studie im Rahmen des VEO-Projekts und daher mit leicht anderem Erkenntnisfokus. Schulen konnten in der Feldphase im Jahr 2024 drei befragt werden. Diese konnten gute Einblicke in die Entstehung und Weitergabe von Daten geben, da sie sich in unterschiedlichen Kantonen befanden und sich des weiteren durch unterschiedliche Charakteristika bezüglich Grösse, Lage (urban, ländlich) und Grad der Digitalisierung differenzierten. Ein Lehrmittelverlag konnte ebenfalls in die Erhebung eingebunden werden. Schliesslich wurden zwei Softwareanbieter in die Untersuchung integriert. Diese boten Schulmanagement- und Schulverwaltungsanwendungen sowie Speicherlösungen an. Leider gelang es nicht einen Softwareanbieter explizit für Lernsoftware zu befragen. Diese Lücke konnte durch die Befragung des Lehrmittelverlags ansatzweise geschlossen werden; auch wenn Lehrmittelverlage einen anderen Typ von Knoten darstellt, als dies Softwareanbieter für Lernsoftware tun würden.

Ebenfalls nicht in der Befragung berücksichtigt wurden Erhebungen, die explizit für die Forschung oder das Monitoring zu Bildung und Lernen durchgeführt werden. Beispiel

hier für sind die TREE-Erhebung der Uni Bern und die ÜGK-Erhebung der EDK. Aus anderen Studien ist bekannt, dass diese Daten durchaus mit andern Datenbeständen verknüpft werden können, dies aber mit teils zu grossem Aufwand verbunden ist, da Regeln und Abläufe nicht transparent sind und Ressourcen fehlen.

Durch die neun Interviews können nun bereits einige der relevanten Knoten und deren Datenflüsse beschrieben werden. Ergeben sich Möglichkeiten sollten, auf dieser Basis aufbauend, weitere Knoten evaluiert werden, um ein umfangreicheres und besser vernetztes Bild der Bildungsdatenwege in der Schweiz erreichen zu können.

4 Zusammengefasste Erkenntnisse aus der Befragung

In der Folge sollen hier nun erste Erkenntnisse zu den gefundenen Bildungsdatenwegen dargestellt werden. Die Bildungsdatenwege sollen von den "Hauptquellen", also den Schulen aus diskutiert werden. Für eine zielführende Darstellung wird nicht auf die oben genannten sieben Topics eingegangen, sondern die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf Bildungsdatenwege gesammelt dargestellt.

4.1 Schulen, Gemeinden, SuS und Eltern

Beschreibung: Schulen treten als organisatorische Einheiten auf. Sie unterscheiden sich nach einer Vielzahl von Aspekten. Gleichzeitig hat sie die Anbindung an die jeweilige Gemeinde als direkt verantwortliche Einheit als höchst relevant für den Umgang mit Digitalisierung und den Umgang mit Daten gezeigt. Sei dies bei der technischen Ausstattung oder der Unterstützung von Teams zur Unterstützung von Digitalisierung in Schulen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Als weitere rahmen-gebende Einheit tritt der Kanton auf. Auch hier sind Unterschiede nach dem Grad der Unterstützung von Gemeinden und Schulen zu finden. Hier können zum Beispiel Listen von empfohlener Lernsoftware genannt werden. Neben dieser grundsätzlichen Beschreibung sind Daten für Mittel zum Zweck. Sie benötigen diese für Verwaltungsaufgaben oder müssen sie für die Statistik sammeln. Dabei unterliegen die Daten einem unterschiedlich hohen Niveau des notwendigen Datenschutzes. Manche Daten haben kaum Relevanz für den Datenschutz. Zum Beispiel Angaben zu Räumen. Bei anderen Daten handelt es sich um bestimmte oder bestimmbare Personendaten, die im Kontext SuS einen besonders hohen Schutzbedarf aufweisen. Teils kommen auch aggregierte Daten zum Einsatz. Wodurch einen erste Anwendung von Anonymisierungstechniken festgestellt werden kann. Es sei hier festgehalten, dass die Daten zwar im Schulkontext erhoben werden, bei Personendaten aber die SuS die Quellen der Daten sind. Bei minderjährigen SuS sind

des Weiteren die Erziehungsberechtigten in Datenschutz und Datenverwendung einzu-
binden. Die Lehre selbst ist in den Schulen analog. Daten und Digitalisierung werden
als Unterstützung gewünscht. Eine übermässige Digitalisierung wird dagegen als nicht
zielführend angesehen. Gleichzeitig gibt es grosses Interesse an einer Unterstützung, die
zielführend ist und nicht lediglich Mehraufwand bei der Implementierung und Umsetzung
zur Folge hat.

Aktuell gibt es noch kaum gezielte Erfassung und Speicherung von (Mess-)Daten.
Wenn Daten erfasst werden, dann als Teil von Prozessen oder aufgrund von Bericht-
spflichten. Eine Beschreibung des Schulalltags mit seinen Prozessen auf Basis von
Datenmanagement fehlt. Hier könnten man sich ähnliche Ansätze wie Datenmanage-
mentpläne in der Forschung als hilfreich vorstellen. Explizite Schnittstellen gibt es kaum.
Wenn dann höchstens in der Kommunikation mit Ämtern oder Eltern. Speicherung von
Daten finden teils intern (Excel, Datenbank), teil bei externen Dienstleistern (Rechen-
zentren) statt. Unterschiedlichste Lernsoftware ist im Einsatz mit unterschiedlichen
Speicherungslösungen für die Daten. Über den Einsatz einer bestimmten Software
entscheiden oft die Lehrpersonen selbst. Manchmal auf Basis von Empfehlungen von
Kanton, Gemeinden oder der educa. Grundsätzlich gibt es keine gezielte Wiederver-
wendung von Daten aus der Lernsoftware. Daten werden hier höchstens als Hilfestel-
lung für Lehrpersonen angesehen. Zum Beispiel ob Aufgaben gelöst wurden oder nicht.
Statistik-Meldungen gehen auf unterschiedlichen Wegen zu Ämtern (Excel, Upload, Soft-
wareschnittstelle). Der Austausch mit Eltern erfolgt teils noch schriftlich (mit SuS als
"BriefträgerInnen) aber auch immer stärker digital. Teils mit extra Tools, teil mit in-
tegrierten Lösungen wie "Teams". Schulen stehen auch im Austausch mit Einwohn-
ermeldeämtern, Ärzten, psychologischen Diensten. All diese Daten sind höchst daten-
schutzrelevant. Die folgenden **Bildungsdatenwege** konnten um den Knoten "Schulen"
gefunden werden:

- Einwohnermeldeamt < – > Schule
- Ärzte < – > Schule
- Psychologische Dienste < – > Schule
- Eltern < – > Schule
- SuS/Schule/Lernsoftware (kein wirklicher Datenweg, da nur im internen Kontext
genutzt)
- Schule < – > (Statistik-)Ämter

Limitierungen und Potenziale: Eine klar und gut zu kommunizierende Idee und Notwendigkeit zur Analyse der anfallenden Daten ist von Nöten, um SuS, Eltern und Schulen mitzunehmen. Datenschutz als Aufforderung zur Datensparsamkeit zu sehen ist dabei zu kurz gedacht. Daten aus dem Bildungsbereich nicht erheben und nicht für Analysen nutzen ist vielmehr als Verfehlung der Entscheidungsträger anzusehen, da dadurch Möglichkeiten einer Verbesserung des Bildungssystems und der Unterstützung von SuS und Lehrpersonen vergeben würden. Es gibt also eine gewisse Pflicht der Nutzung von Daten im Bildungsbereich. Der Datenschutz muss hier als Rahmen für eine Datennutzung angesehen und ausgelegt werden. Wie schon erwähnt kann dieser Weg aber nur beschritten werden, wenn Sus, Eltern und Schulen mitgenommen und nicht nur als Datenspender sondern als Teil des Datennutzung gesehen werden.

Genauso ist Digitalisierung nicht als Umwandlung von analogen Lehrmitteln in digitale Lehrmittel misszuverstehen. Genauso wie die Gesellschaft muss die Schule in einem Gesamtkonzept von Digitalisierung und datengestützten Entscheidungen gedacht werden. Eine Kultur der Datennutzung muss in allen Bereichen, aber sicher vor allem für die Schulen, diskutiert werden. Dabei müssen Schulen mit Hilfestellungen und Ressourcen unterstützt werden. Aktuell werden Daten nicht als Grundlage für die Nutzung gedacht. Einem Mehrwert ist man sich oft nicht bewusst. Für Digitale Bildungsdatenwege wären aber Standards, offene Schnittstellen und klare Datensicherheits- und Datenschutzvereinbarungen inkl. deren Kontrolle notwendig.

4.2 IT-Dienstleister

Geht es um digitale Daten stehen IT-Dienstleister im Fokus. Sie sind es, die darauf spezialisiert sind Daten zu erzeugen, zu speichern, zu verwalten und zu analysieren. Zu alle dem wären IT-Dienstleister fähig. Technisch wären diese IT-Dienstleister also durchaus als Knoten für Bildungsdatenwege einsetzbar. Teils haben sie bereits Ansätze dafür vorbereitet. Zum Beispiel vorgefertigte Schnittstellen. Sie sind aber nicht die entscheidende und treibende Kraft hinter diesen Aktivitäten. Sie arbeiten im Auftrag (Datenverarbeitung durch Dritte). Diese Aufträge sind jedoch meist nicht auf den Austausch oder auf die Unterstützung von Bildungsdatenwegen ausgelegt. Daher sind IT-Dienstleister fokussiert auf Datensicherheit und Datenschutz. Sie führen genau die Aufgaben aus, die ihnen von den Auftraggebern gegeben wurden. Seien diese Auftraggeber Schulen, Ämter oder andere Organisationen. Bei all dem ist der Grundsatz der Datensparsamkeit zur Erfüllung von Datenschutz und Datensicherheit zentral. Somit sind IT-Dienstleister in dieser Betrachtung keine Quellen von Daten aber Verwalter derselben. Dies würde technische Möglichkeiten für einen intensiveren Austausch und eine

intensivere Vernetzung von Daten bieten. Dies entscheiden aber nicht die Dienstleister, sondern deren Auftraggeber. Es sollte nochmals festgehalten werden, dass in dieser Befragung leider kein Anbieter von Lernsoftware analysiert werden konnte. Hier wären nochmal andere Ergebnisse erwartbar (Lernsoftware als Datenquelle).

4.3 Bildungsämter und Bildungsstatistik

Die längsten und klarsten Bildungsdatenwege sind in Anschluss an die Knoten Bildungsämter und Bildungsstatistiken zu finden. Die Wege sind durch Gesetze und/oder Verordnungen begründet oder fassen auf administrativen Prozessen. Dadurch sind die Daten aber auch auf diese Grundlagen begrenzt. Eines der häufigen Probleme von Statistikdaten ist deren geringe Breite in der Abdeckung und Beschreibung von Sachverhalten. So zeichnen sich Daten der Statistik meist durch eine hohe Fallzahl, manchmal hin bis zur Vollerhebung aus, die Erhebungen beschränken sich aber oft auf wenige Variablen. Somit fehlen Daten zur Erläuterung der Kontexte. Diese sind aber gerade bei der Forschung höchst relevant. Es gibt hier aber bereits Bewegungen. Zum einen darf die Statistik auch Daten verwenden, um Forschung zur Erfüllung des Statistikauftrags durchführen. Zum anderen gibt es bereits eine Tradition des Verlinkens von Statistik- und Befragungsdaten. Also sozusagen des Verknüpfens von Datenwegen. Leider ist dieser Prozess noch sehr mühsam, da es zum Beispiel an Standardisierungen bei Datendokumentationen oder bei organisatorischen Regeln zur Datennutzung gibt.

Als zentrales Ziel der Bildungsdatenwege der Statistik tritt das **Bundesamt für Statistik (BfS)** auf. Dadurch kommt ihm auf verschiedenen Ebenen eine besondere Rolle zu. Zum einen bei den Vorgaben zu den Erhebungen von Statistikdaten. Dies betrifft die zu erhebende Daten selbst aber auch Datenformate, Datenarchitektur sowie Umfang und Standards für die Datendokumentation. Zum anderen bei der zentralen Verfügbarmachung der Daten. Bereits jetzt bietet das BfS Datensätze wie das LABB⁵ an. Wie im eingangs dargestellten fiktiven digitalen Bildungsdatenweg zur Kompetenzmessung erwähnt würde das BfS jedoch noch weitere Strukturen benötigen, um tatsächlich als das Ziel für alle Bildungsdatenwege in der Schweiz agieren zu können. So eine klare Verantwortlichkeit für diese Aufgabe und ein eigenes Forschungsdatenzentrum (FDZ). Gleichzeitig müsste es in Strukturen eingebunden sein wie diese gerade für mögliche Datenräume (Data Spaces) in der Schweiz diskutiert werden.⁶ Dies wären explizit eine Datenraumträgerschaft, Datenvermittelnde, Datennutzende und Datenanbietende wie sie im Verhaltens-Kodex für vertrauenswürdige Datenräume beschrieben

⁵<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/erhebungen/labbb.html>

⁶<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99268.html>

werden.⁷ Würde hier eine Einbindung des BfS erfolgen könnte der anfangs diskutierte Datenstausee bzw. Data Lake beim Knoten BfS angesiedelt werden. Somit wird klar, dass die Idee von Datenquellen über Datenflüsse (Datenwege) zu Datenströmen und schliesslich einem bundesweiten "Datenstausee" (Data Lake) wohl am leichtesten beim Bundesamt für Statistik verwirklichbar scheint.

Wie in anderen Bereichen tauchen auch bei den Knoten Bildungsämter und Bildungsstatistik IT-Dienstleister als Rechenzentren für die Datenspeicherung auf. Es ist nicht ganz geklärt, ob diese hier als eigene Knoten zu verstehen sind oder als Teil des Knotens Bildungsämter und Bildungsstatistik angesehen werden können.

Die folgenden **Bildungsdatenwege** können um die Knoten Bildungsämter und Bildungsstatistik gefunden werden:

- Schulen < – > [Gemeinden] < – > kantonale Bildungsämter/statistik
- Kantonale Bildungsämter/statistik < – > Quellen zur Anreicherung (meist weitere Ämter oder externe Befragungen)
- Kantonale Bildungsämter/statistik < – > BfS
- BfS < – > Quellen zur Anreicherung (meist weitere Ämter oder externe Befragungen)
- BfS < – > An Analysen interessierte Einheiten (meist weitere Ämter oder Forschung)

4.4 Lehrmittelverlage

Lehrmittelverlage erfüllen eine zentrale Rolle mit der Zurverfügungstellung von Lernmaterialien. Durch die Digitalisierung dieser entsteht ein grosses Potenzial für Datenquellen, die digitale Bildungsdatenwege füttern könnten. Die Daten aus den Lehrmaterialien beschreiben dabei aber noch immer die Kompetenzen und Prozesse der Kompetenzerwerb von SuS. Somit stellt sich auch hier die Frage ob Lehrmittelverlage als eigenständige Knoten anzusehen oder als Teil der Knoten Schule zu verstehen sind.

Von dieser Fragestellung abgesehen spielen Lehrmittelverlage eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung der Digitalisierung von Lernmaterialien und dadurch der grundsätzlichen Möglichkeit der Datenentstehung. Grundsätzlich kommen Lehrmaterialien aus dem Bereich des analogen und waren meist als Bücher konzipiert. Eine reine Digitalisierung von Büchern kann auf dem Weg zu digitalen Lernmaterialien und auf dem Weg zu

⁷<https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/digital-und-internet/strategie-digitale-schweiz/datenpolitik/verhaltenskodex.html>

datengestützten Lernumgebungen nicht ausreichend sein. Vielmehr muss bereits bei der Erstellung von digitalen Lernmaterialien berücksichtigt werden, welche "Messpunkte" vorzusehen sind. Das heisst, welche Daten sind zu erfassen, um in der Folge einen Datenbestand aufbauen zu können, der zum einen eine zielführende Unterstützung von SuS und Lehrpersonen ermöglicht, zum anderen aber auch einen Datenpool aufbauen kann auf dem datengestützte Produkte und Services entwickelt werden können sowie auch Bildungsdatenwege aufsetzen können, die wiederum der Bildungsforschung und dem Bildungsmonitoring dienen können. In diesem Sinn können Lehrmittelverlage dann doch wieder als Knoten angesehen werden. Insofern, dass sie digitale Lernmaterialien anbieten, die gezielt und transparent Daten über den Lernprozess sammeln und in dem die Lehrmittelverlage diese Daten dann, in gewisser Masse als Treuhänder, in einem Pool vorhalten und zur weiteren Analyse zur Verfügung stellen. Diese einzelnen pro Lehrmittelverlag aufgebauten Knoten und Datenspeicher könnten dann wieder in einen gemeinsamen Datenraum, wie den für das BfS diskutierten, einmünden. Hierdurch würden Bildungsdatenwege zwischen Schulen (SuS/Lehrpersonen) den Lehrmittelverlagen und dem BfS (als Host eines Schweizer Datenraums) entstehen.

5 Handlungsvorschläge

Aufbauend auf der exemplarischen Befragung zu digitalen Bildungsdatenwegen können einige Handlungsvorschläge formuliert werden, die als Diskussionsgrundlage für weitere Entwicklungen dienen können.

Die exemplarische Darstellung von Datenströmen im Bildungswesen muss erweitert werden, um ein klareres Bild erhalten zu können.

Im öffentlichen Diskurs wird ein Wechsel weg von der Idee, Datennutzung sei eine potenzielle Gefahr für die Individuen, hin zur Idee der Datennutzung als einem potenziellen Mehrwert für Individuen benötigt. Dies kann nicht allein durch eine Diskussion in der Wissenschaft gelingen. Politik und Medien sind hier genauso gefragt wie eine aktive Kommunikation der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein.

Eine übergeordnete Datenstrategie ist notwendig. Nur so können Vernetzungen von Daten legitimiert werden. Dabei ist es wichtig, diese Strategie breit zu diskutieren und in der Schweiz über Kantone, Bund und Stakeholder im Bildungssystem zu stützen.

Ohne eine organisatorische Struktur und ohne technische Infrastrukturen kann eine vertrauensvolle, kontrollierbare, transparente und sichere Datennutzung nicht gewährleistet werden. Um im Bild zu bleiben: Die Quellen, die Datenströme, der Datenstausee und die Energiegewinnung aus diesem Stausee müssen durchgängig unterstützt werden. Hierzu

ist die Idee von Datenräumen gezielt weiterzuverfolgen und rechtlich wie auch inhaltlich mit Leben zu füllen. Technisch sind Lösungen bereit zum Einsatz. Diese benötigen aber einen klaren Auftrag und Rahmen für ihre sinnvolle Implementierung.

Ebenfalls benötigt es demokratisch legitimierte Gremien, die den Rahmen für die Erstellung einer vernetzten Datennutzung beschreiben, deren Umsetzung bekleiden und deren Betrieb sowie nötige Weiterentwicklungen kontrollieren.

6 Essay 1 – der Weg zum Datenweg

Vom Datenfluss zum Datenraum. Vom Datenweg zum Data Lake. Vor Jahren war man der Meinung die Zeit der gezielten Befragungen ist vergangen. Das Zeitalter des "Big Data" sollte alles lösen und alle Fragen beantworten. Die Daten lagen sozusagen auf der Strasse und mussten nur aufgesammelt werden. Ein Irrtum, der sich zunächst in der Weiterentwicklung der Konzepte hin zu "Smart Data" zeigte. Daten sollten nun, neben der Eigenschaft überall zu entstehen, auch die Merkmale wie "veracity", Echtheit bzw. Richtigkeit der Daten, und "validity", Datenqualität und Aussagekraft der Daten, erfüllen. Teils auch "value", also einen messbaren Nutzen für die datennutzende Organisation bieten. Bei der Suche nach einem Datenraum für den Bildungsbereich der Schweiz sollte aus den Entwicklungen um "Big Data" herum gelernt werden. Die Informationswissenschaft kümmert sich um zielführende Wege von Daten über Information zu Wissen. Dabei betrachtet sie Prozesse wissenschaftlich und analytisch. Zum einen operativ: von Daten zu Wissen. Zum anderen strategisch: von Wissensbedarf zu notwendigen Daten. Bei der Konzeptionierung eines Datenraums können beide Ansätze sinnvoll sein. Am zielführendsten ist die vorrangige Evaluation des Wissensbedarfs. Was möchte wer über den Bildungsraum Schweiz wissen. Von diesem Bedürfnis aus können dann strategisch Datenwege geplant werden. Nun ist ein definierter Wissensbedarf eher eine typische Gegebenheit für dein Monitoring oder Controlling des Bildungsraums. Der Bereich der Forschung ist eine Offenheit gewünscht, die nur bedingt durch strategische Datenwege gefüttert werden kann. Sicherlich sind solche Datenwege bereits besser als unzusammenhängende Silos von Daten, die, selbst wenn datenschutzrechtlich und technisch nutzbar, doch oft die inhaltliche Relevanz und notwendige Qualität missen lassen. Für eine Datenraum, der auch Forschung und Innovation ermöglichen soll sind umfangreichere Datensammlungen notwendig. In diesem Sinn ist der Datenraum nicht nur ein gut konzeptioniertes Data Warehouse, sondern eben auch ein weniger strukturierter Data Lake. Die Analysen der digitalen Bildungsdatenwege in der Schweiz durch die educa und die Fachhochschule Graubünden haben eine noch sehr fragmentierte und wenig interoperable Datenlandschaft gezeigt. Eine Evaluation des Wissensbedarfs für Monitoring, Controlling, Innovation und Forschung kann ein klares Bild der Datenbedürfnisse ermöglichen. Dieses Bild wiederum kann in der Folge als Blaupause für eine gezielte Entwicklung von Datenflüssen dienen. Dieses Vorgehen erlaubt es auch Datensammlungen und die gezielte Steuerung von Datenflüssen inhaltlich zu begründen und damit klar und zielführend zu kommunizieren.